

Unser Klimaziel – warum wir zwei getrennte Wege zur Umsetzung brauchen

Warum die Klimapolitik klar zwischen Emissionsminderung und CO₂-Entnahme unterscheiden muss

Das deutsche Klimaschutzgesetz (KSG) hat eine klare Botschaft: Bis zum Jahr 2045 will die Bundesrepublik treibhausgasneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss unser Land zwei Lösungsstrategien gleichzeitig umsetzen. Zum einen ist eine möglichst schnelle Reduktion und Beendigung vermeidbarer Treibhausgasemissionen erforderlich, um die Gesamtmenge der freigesetzten Treibhausgase deutlich zu reduzieren. Zum anderen werden wir der Atmosphäre im großen Umfang klimaschädliches CO₂ entnehmen müssen, um schwer ver-

meidbare Emissionen, etwa in Landwirtschaft oder Verkehr, auszugleichen. Beide Strategien in erforderlichen Maße umzusetzen, wird nur gelingen, wenn die Politik separate Ziele setzt. Sie muss festlegen, wie viele Emissionen Deutschland künftig vermeiden und wie viele aktiv entziehen muss, um Restemissionen auszugleichen. Warum es dabei auch wichtig ist, die verschiedenen CO₂-Entnahmeformen getrennt zu betrachten und für jede eigene Zielwerte zu setzen, erläutern die folgenden Abschnitte.

KERNAUSSAGEN:

1. Klare Trennung von Emissionsminderung und CO₂-Entnahme

Deutschland erreicht sein Klimaschutzziel nur, wenn die Politik klar festlegt, in welchem Umfang wir Treibhausgasemissionen künftig vermeiden müssen und wie viel CO₂ zusätzlich entnommen werden muss, um Restemissionen auszugleichen.

Getrennte Ziele für Reduktion und Entnahme ermöglichen eine bessere Erfolgskontrolle aller Klimaschutzmaßnahmen und erhöhen die Planungssicherheit für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

2. Getrennte Bilanzen im Landnutzungssektor

Vor allem im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft brauchen wir getrennte Ziele für Emissionsvermeidung und CO₂-Entnahme sowie eine transparente Kommunikation darüber, in welchem Umfang Böden, Wälder und Moore aktuell CO₂ aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern und wie viel sie freisetzen. Nur so können Maßnahmen umgesetzt werden, mit denen sich die aktuell hohen Emissionen des Sektors erfolgreich reduzieren lassen – und zwar so weit, dass er künftig in der Lage ist, so viele Millionen Tonnen CO₂ aufzunehmen und zu speichern, wie es das deutsche Klimaschutzgesetz vorgibt.

In der bisherigen Zielsetzung für den Landnutzungssektor (englisch: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) sind CO₂-Emis-

sionen und CO₂-Entnahme miteinander verrechnet. Hohe Emissionen etwa aus trockengelegten Mooren können durch Senken – etwa im Wald – ausgeglichen werden. Ein Abgleich solcher Gesamtzahlen (netto) für die einzelnen Landnutzungskategorien zeigt demzufolge nicht, ob bei der Emissionsreduktion oder bei der CO₂-Entnahme besonderer Handlungsbedarf besteht und wie die ambitionierten Entnahmeziele der Politik, insbesondere angesichts massiver Klimaschäden am Wald, erreicht werden sollen.

3. Methodenspezifische Ziele und Anreize für CO₂-Entnahmeverfahren

CO₂-Entnahmeverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Speicherdauer, Kosten, Ressourcenbedarf sowie ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Deshalb braucht es methodenspezifische Bilanzen, Regulierungsinstrumente und Kontrollmechanismen. Damit lassen sich Potenziale, Risiken und Kosten genauer kalkulieren und der großflächige Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren besser vorbereiten. *Eine CO₂-Entnahme im erforderlichen Maßstab wird nur mit einem Methodenmix gelingen. Durch methodenspezifische oder für mehrere Verfahren gebündelte Entnahmebilanzen, -ziele und -steuerungsinstrumente kann die Politik spezifische Anreize setzen und später steuern, in welcher Größenordnung jede Methode zum Einsatz kommen soll und welche Risiken für Mensch und Natur gegebenenfalls in Kauf genommen werden.*

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Syntheseverhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

1. Deutschland erreicht sein Klimaschutzziel nur, wenn die Politik klar festlegt, wie stark Emissionen sinken müssen und wie viel CO₂ zusätzlich entnommen werden muss, um Restemissionen auszugleichen.

Treibhausgasemissionen gar nicht erst entstehen zu lassen, schützt das Klima am wirksamsten. Maßnahmen, mit denen sich die Freisetzung von CO₂ und anderen Treibhausgasen verhindern lässt, sollten daher immer Vorrang haben.

Allerdings reicht das Vermeiden von Emissionen nicht aus, um den Klimawandel zu stoppen. Auch Deutschland wird der Atmosphäre CO₂ im großen Stil entnehmen müssen, um schwer oder unvermeidbare Restemissionen auszugleichen. Je größer die Menge der Restemissionen, desto mehr CO₂-Entnahme wird in Deutschland notwendig sein.

In der Klimapolitik zwischen Reduktions- und Entnahmezielen zu unterscheiden, bringt viele Vorteile mit sich:

KLARHEIT UND TRANSPARENZ

Es wird dadurch klarer, wie ambitioniert die Klimaschutzpläne tatsächlich sind. Das heißt, welcher Anteil der Emissionseinsparungen durch eine Abkehr von fossilen Brennstoffen und anderen CO₂-Quellen erreicht werden soll – und welcher Anteil durch eine CO₂-Entnahme erzielt werden muss.

GLAUBWÜRDIGKEIT UND NACHSTEUERUNG

Getrennte Ziele und Bilanzen erhöhen die politische Glaubwürdigkeit beider Maßnahmenpakete. Werden beispielsweise ambitionierte Zwischenziele bei der Emissionsvermeidung erreicht, steigt das Vertrauen in Verfahren und politische Steuerungsinstrumente. Verfehlen Akteur:innen hingegen die politisch gesetzten Zwischenziele oder entwickeln sich Nebenwirkungen und Kosten anders als erwartet, können die Verantwortlichen spezifisch nachsteuern – sowohl bei der Emissionsreduktion als auch beim Aufbau einer CO₂-Entnahmeindustrie.

PLANUNGSSICHERHEIT

Getrennte Ziele erhöhen die Planungssicherheit für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. So könnte die Politik Emissionsrechte im europäischen Emissionshandel (englisch: EU Emissions Trading System, EU-ETS) anders bepreisen als CO₂-Entnahmegutschriften, die bislang nur auf freiwilligen Märkten existieren. Die Aufnahme ausgewählter CO₂-Entnahmeverfahren in das ETS wird jedoch derzeit vorbereitet.

Getrennte Ziele, Bilanzen und Preise ermöglichen es der Politik zudem, den großflächigen Einsatz von Verfahren zur Emissionsreduktion anders zu steuern als den Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren. Unternehmen wiederum bekämen so klare Rahmenbedingungen und könnten selbst entscheiden, in welches der beiden Maßnah-

menpakete sie in welchem Umfang investieren. Die Gesellschaft könnte unter diesen Voraussetzungen transparent mitverfolgen, welche Maßnahmen von wem in welchem Umfang genutzt werden und welche Folgen diese haben – und sich auf dieser Grundlage informiert in die Klimadebatte einbringen.

Gesellschaftlich und politisch diskutiert werden muss unter anderem, ob die Bemühungen zur Emissionsreduktion in Erwartung künftiger CO₂-Entnahmen abgeschwächt oder verzögert werden dürfen. Zentral ist die Frage, ob CO₂-Entnahmeverfahren eingesetzt werden dürfen, um eigentlich vermeidbare Emissionen auszugleichen. Eine solche Verzögerung machbarer Emissionsreduktionen ist eine Herausforderung für die Klimapolitik – etwa, wenn CO₂-Entnahme- und Emissionsgutschriften auf denselben Kohlenstoffmärkten gehandelt werden oder politische Entscheidungen über Reduktionsziele von erwarteten Entnahmemengen abhängen. Bleibt die CO₂-Entnahme dann hinter den Erwartungen zurück, werden die Klimaziele verfehlt.

WIRTSCHAFTLICHE STEUERUNG

Getrennte Ziele könnten so gestaltet werden, dass das Ausstoßen von Treibhausgasen durch hohe Zertifikatspreise verteuert wird, während die Entnahme von CO₂ durch günstigere Gutschriften attraktiver wird. Einnahmen aus den Emissionsrechten könnte der Staat dann zur Finanzierung von CDR-Maßnahmen nutzen, die aufgrund niedrigerer Preise kostengünstiger bereitgestellt würden. Mit Hilfe von getrennten Zielen, Bilanzen und Preisen könnte somit auch die Kostenentwicklung der Klimaschutzmaßnahmen besser gesteuert werden.

2. Vor allem im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft brauchen wir getrennte Ziele für Emissionsvermeidung und CO₂-Entnahme sowie eine transparente Kommunikation darüber, in welchem Umfang Böden, Wälder und Moore aktuell CO₂ aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern und wie viel sie freisetzen. Nur so können Maßnahmen umgesetzt werden, mit denen sich die aktuell hohen Emissionen des Sektors erfolgreich reduzieren lassen – und zwar so weit, dass er künftig in der Lage ist, so viele Millionen Tonnen CO₂ aufzunehmen und zu speichern, wie es das deutsche Klimaschutzgesetz vorgibt.

Der Landnutzungssektor spielt klimapolitisch eine besondere Rolle. Seine Böden, Wälder und Moore sind bislang die einzigen Systeme an Land, die theoretisch mehr CO₂ aufnehmen und speichern können, als sie abgeben – sie können sogenannte Netto-negativ-Emissionen erzeugen. Diese werden gebraucht, um Restemissionen auszugleichen.

Im deutschen Klimaschutzgesetz ist festgeschrieben, dass der Landnutzungssektor ab 2045 Netto-negativ-Emissionen in Höhe von 40 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr erzielen soll. Er ist somit der einzige

Sektor, für den die Politik bislang ein klares Entnahmeziel definiert hat. Im politischen Diskurs bleibt allerdings unklar, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Sollen die Wälder Deutschlands mehr CO₂ aufnehmen? Oder setzen wir auf eine drastische Steigerung der CO₂-Aufnahme und -Speicherung durch unsere Acker- und Grünlandflächen? Und sollen dabei die Emissionen aus den trockengelegten Mooren unangetastet bleiben oder hat ihre Wiedervernässung oberste Priorität? Wofür wir uns entscheiden: Es braucht klare und getrennte Zielvorgaben für Emissionsreduktionen und CO₂-Entnahmen in jeder Landnutzungskategorie.

Nettozahlen verschleiern riesige Emissionen der trockengelegten Moore

Bislang fehlt eine transparente Darstellung der CO₂-Flüsse in Böden und Landvegetation. Statt klar zu zeigen, wie viel CO₂ einzelne Bereiche aufnehmen oder abgeben, werden meist nur Gesamtwerte pro Landnutzungskategorie angegeben – oft sogar nur eine Nettozahl für den gesamten Sektor (siehe Abbildung). Im Jahr 2023 entsprach das Emissionen in Höhe von 69 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten. Der Landnutzungssektor war somit eine CO₂-Quelle, keine Senke.

Zeitreihe der Treibhausgasemissionen im LULUCF-Sektor nach Landnutzungskategorien

in Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten (positiv: Quelle; negativ: Senke)

Bislang werden die Emissionen des Landnutzungssektors, wie in dieser Grafik dargestellt, nach Landnutzungskategorien aufgeschlüsselt. Die üblicherweise in der öffentlichen Debatte und in den deutschen Klimazielen verwendete Nettozahl zeigt nicht differenziert, welche enormen Quellen und Senken – mit ihren eigenen Stellschrauben und Risiken – dahinter stehen. Zudem wird nicht ersichtlich, wie viel CO₂ die jeweiligen Systeme aufgenommen und gespeichert und in welcher Menge sie Emissionen freigesetzt haben. Die gelben Punkte markieren die Gesamtnettozahl des Landnutzungssektors. Die dunkelgrünen Balken zeigen, dass die Wälder Deutschlands seit dem Jahr 2018 mehr CO₂ abgeben als sie aufnehmen und speichern – sie sind somit zu einer CO₂-Quelle geworden. Die hohen Emissionen der trockengelegten Moore werden in den Kategorien Ackerland und Grünland bilanziert. Grafik: frauwolter.de/CDRterra nach Vorlage des Thünen-Instituts.

Solche intransparenten Nettozahlen erschweren den Überblick, insbesondere für Verantwortliche ohne Fachkenntnisse. Sie machen nicht nachvollziehbar, welche riesigen Treibhausgasemissionen tatsächlich im deutschen Landnutzungssektor entstehen. Ein Beispiel: 98 Prozent der Moore in Deutschland werden aktuell entwässert und als Acker oder Grünland genutzt. Diese Flächen setzen jährlich über 50 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente frei – in den offiziellen Bilanzen ist das jedoch kaum erkennbar, da sie in die Kategorien Acker- und Grünland eingerechnet werden. Die Dringlichkeit einer Wiedervernässung der Moore bleibt somit für viele verborgen.

CO₂-Quelle statt -Senke: die verkehrte Rolle der Wälder

Damit der Landnutzungssektor wie geplant eine negative Emissionsbilanz erreicht, müssen die Emissionen der trockengelegten Moore – soweit nicht durch Wiedervernässung vermieden – durch zusätzliche CO₂-Aufnahme in den anderen Landnutzungskategorien kompensiert werden. Diese Aufgabe übernahmen bisher vor allem die Wälder – an sie richtet die Klimapolitik derzeit jedoch überhöhte Erwartungen.

Als der Bundestag 2021 das Nettonegativ-Ziel von 40 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten für 2040 in das Klimaschutzgesetz aufnahm, hatte die damalige Bundeswaldinventur gerade erst ergeben, dass die Wälder deutlich mehr CO₂ aufnehmen und speichern, als sie abgeben. Damals kompensierten sie noch die Emissionen der Moore. Die Annahme, die LULUCF-Senke in den Folgejahren um mehrere Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ausbauen zu können, war plausibel – solange man die Emissionen der Moore ausblendete.

Heute ist klar: Deutschlands Wälder sind keine CO₂-Senke mehr, sondern eine Quelle (siehe Abbildung). Sie stoßen mehr Kohlendioxid aus, als sie aufnehmen und speichern können. Ursachen sind vor allem die Folgen des Klimawandels: Veränderte Niederschläge, häufigere Stürme, Dürren und Hitze setzen den Bäumen zu und machen sie anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall. Immer mehr Bäume sterben oder müssen gefällt werden – und mit ihnen schwindet die Fähigkeit der Wälder, CO₂ zu binden.

Stellschraube Forstwirtschaft

Die im KSG vorgegebenen Nettonegativ-Ziele (2030/40/45: -25/-35/-40 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente) rücken in weite Ferne – es sei denn, klimabedingte Verluste werden durch nachhaltigere Waldbewirtschaftung und großflächige Aufforstung kompensiert.

Diese wichtige Stellschraube für mehr CO₂-Entnahme durch Wälder nutzt Deutschland bislang zu wenig. Da die meisten forstlichen Maßnahmen erst mittel- bis langfristig wirken, wird das 2030-Ziel kaum erreichbar sein. Expert:innen empfehlen daher insbesondere für die Zeit nach 2030, alte Buchenwälder extensiver zu bewirtschaften, um deren CO₂-Speicherung zu erhöhen.

Welche Rolle Wälder künftig in der Emissionsbilanz des Landnutzungssektors spielen können, wird aktuell in CDRterra untersucht. Forschende analysieren, wie (Wieder-)Aufforstungen und verbessertes Management die CO₂-Aufnahme steigern können und wie Waldschäden unter verschiedenen Klimaszenarien zunehmen. Holz als Rohstoff wird auch weiterhin benötigt – etwa für nachhaltiges Bauen, langlebige Produkte oder BECCS-Verfahren (Bioenergieproduktion mit anschließender CO₂-Abscheidung und Speicherung, englisch: Bioenergy and Carbon Capture and Storage). Inwiefern ein vom Klimawandel belasteter Wald das leisten kann, ist ungewiss.

3. CO₂-Entnahmeverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Speicherdauer, Kosten, Ressourcenbedarf sowie ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Deshalb braucht es methodenspezifische Bilanzen, Regulierungsinstrumente und Kontrollmechanismen. Damit lassen sich Potenziale, Risiken und Kosten genauer kalkulieren und der großflächige Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren besser vorbereiten.

Unterschiedliche Dauer der Kohlenstoffspeicherung

CO₂-Entnahmeverfahren speichern Kohlenstoff über unterschiedlich lange Zeiträume. In Wissenschaft und Politik wird aktuell diskutiert, ab wann eine Entnahme als dauerhaft gilt und welche Einschränkungen für einzelne Methoden nötig sind – etwa, weil im Untergrund verpresstes CO₂ unter Umständen auch wieder austreten könnte.

Nach der EU-Verordnung zur Zertifizierung von CO₂-Entnahmen (englisch: Carbon Removals and Carbon Farming Certification Regulation, CRCF) zählt die „quasi dauerhafte Speicherung“ bislang zu den sogenannten permanenten Kohlenstoffsinken. Dazu gehören Verfahren, bei denen Biomasse verbrannt oder vergast wird, man das freiwerdende CO₂ abscheidet und komprimiert und anschließend in tief liegenden Gesteinsschichten verpresst (BECCS). Als dauerhaft gelten auch die direkte Entnahme von CO₂ aus der Umgebungsluft mit anschließender Speicherung im Untergrund (englisch: Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS), die beschleunigte Verwitterung von Gestein, das Herstellen und verwitterungssichere Einlagern von Pflanzenkohle und anderen Kohlenstoffprodukten sowie Verfahren, bei denen CO₂ im Meerwasser chemisch gebunden wird – etwa durch Erhöhung der ozeanischen Alkalinität.

Als Verfahren mit kürzerer Speicherdauer gelten vor allem Entnahmeverfahren, in denen Pflanzen das CO₂ aufnehmen, durch Photosynthese binden und in Form von Biomasse über- oder unterirdisch einlagern. Diese Kohlenstofflager aus organischem Material können jedoch innerhalb kurzer Zeit durch Feuer, Dürre, Krankheiten oder Schädlingsbefall zerstört werden. Wird die Biomasse zersetzt oder als Brennstoff genutzt, entweicht das gespeicherte CO₂ wieder – die Klimawirkung der Entnahme kann sich so teilweise oder vollständig aufheben.

Die unterschiedliche Speicherdauer der CO₂-Entnahmeverfahren beeinflusst ihre Klimawirksamkeit und muss deshalb methodenspezifisch bilanziert werden. Hinzu kommt: Jedes Verfahren hat eigene Risiken und Vorteile für Mensch und Natur. Verantwortliche müssen deshalb genau abwägen, welche Methoden wo in welcher Größenordnung eingesetzt werden können, ohne andere zentrale Lebensgrundlagen zu gefährden – etwa Biodiversität, sauberes Wasser, gesunde Böden und Ernährungssicherheit.

Um Speicherdauer und -menge zu gewährleisten, braucht es transparente, robuste und methodenspezifische Kontrollmechanismen. Dafür sind einheitliche Vorgaben und unabhängige Verifizierungsmaßnahmen notwendig. Sie sollen sicherstellen, dass die Menge des gebundenen CO₂ korrekt erfasst und nicht doppelt angerechnet wird. Ebenso wichtig sind Regelungen, die negative Nebeneffekte vermeiden und positive fördern. Diese Anforderungen werden unter den englischen Begriffen „Monitoring, Reporting and Verification“ (MRV) zusammengefasst. Sie sind entscheidend für die Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit der CO₂-Entnahme.

Neben solchen Qualitäts- und Kontrollstandards müssen auch die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für CO₂-Entnahmeverfahren berücksichtigt werden. Wir brauchen somit ein dynamisches Portfolio an CO₂-Entnahmeverfahren, das im Laufe der Zeit angepasst werden muss. Derzeit unterscheiden sich die Kosten der Methoden allerdings noch erheblich. Für alle Verfahren mit CO₂-Abscheidung und unterirdischer Speicherung muss beispielsweise erst noch die erforderliche Transport- und -Speicherinfrastruktur für CO₂ aufgebaut werden. Die direkte CO₂-Entnahme aus der Umgebungsluft mit anschließender Speicherung ist ebenfalls noch sehr energieintensiv und teuer.

Methodenspezifische Anreize sind vielversprechende Steuerungsinstrumente

Um solche neuen Technologien an den Markt zu bringen, können kurzfristig Subventionen sinnvoll sein – ähnlich wie bei der Einführung von Wind- und Solarenergie. Für CO₂-Entnahmeverfahren könnten anfangs höhere Preise gezahlt werden, um Forschung, Entwicklung und Markthochlauf zu fördern.

Langfristig sollten sich dann die ökonomisch wettbewerbsfähigsten Maßnahmen durchsetzen, unter Berücksichtigung ihrer Nebenwirkungen und CO₂-Speicherdauer. Für kurzfristigere Speicherformen könnten niedrigere Entnahmepreise gelten, die jedoch mehrfach ausgezahlt werden – sofern eine erneute Speicherung nachgewiesen wird.

Forschungsergebnisse zeigen deutlich: Deutschland wird mehrere Entnahmeverfahren gleichzeitig benötigen. Um sie sinnvoll zu steuern, sollte die Politik methodenspezifische Entnahmeziele und Förderinstrumente entwickeln. Auf diese Weise kann die Politik zum einen realistische Entnahmeziele definieren, sodass die angestrebte Klimawirkung hoffentlich auch erzielt wird. Zum anderen kann sie individuell nachsteuern, sollten Zwischenziele nicht erreicht werden oder unvorhersehbare Risiken oder Kosten entstehen.

Methodenspezifische Bilanzen und Steuerungsoptionen gäben allen Beteiligten Planungssicherheit, ermöglichen die Evaluation von Strategien und helfen, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig machen sie Erfolge und Rückschritte auf dem Weg zur Netto-Null für Öffentlichkeit und Politik nachvollziehbar – eine Voraussetzung dafür, dass in Deutschland endlich breit darüber diskutiert werden soll, wie wir unsere Klimaziele erreichen wollen und was die möglichen Lösungen für uns und unser Land bedeuten.

NEUGIERIG GEWORDEN? Ausführliche Hintergrundinformationen zu landbasierten CO₂-Entnahmeverfahren bieten die Factsheets und Policy Briefs von CDRterra, die Sie hier herunterladen können: <https://cdrterra.de/publikationen/?cid=25>.

Impressum

Prof. Dr. Julia Pongratz
julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Verfasst unter Mitwirkung von folgenden Wissenschaftler:innen aus den CDRterra-Projekten BioNET, CDRSynTra und STEPSEC:

Prof. Dr. Julia Pongratz, julia.pongratz@lmu.de
Dr. Oliver Geden, oliver.geden@swp-berlin.org
Dr. Jessica Strefler, strefler@pik-potsdam.de
Prof. Dr. Daniela Thrän, daniela.thraen@ufz.de

Redaktion: Karin Adolph, Lukas Fehr
Texte: Sina Löschke, schneehohl.net
Design: Christine Meyer Design, München
Grafiken: frauwolver.de // Dezember 2025

CC BY 4.0 / Cite as: Pongratz, J., Geden, O., Strefler, J., & Thrän, D. (2026). CDRterra Policy Brief „Warum die Klimapolitik klar zwischen Emissionsminderung und CO₂-Entnahme unterscheiden muss“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17105275>.